

Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Examination of Transformational Leadership Characteristics of School Principals According to Different Variables

Makbule DEMİR¹

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-6449-1310, Mersin, Türkiye

ÖZET

Bu araştırma, çeşitli türde ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olma düzeylerini algılamalarını ve öğretmenlerin demografik özellikleri bağlamında bu algılarında farklılaşma olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada genel tarama modeli adı verilen bir nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2024-2025 yılında Mersin ili Silifke ilçesindeki Şehit Yarbay İlhan Akgün Ortaokulu, Cengiz Topel Ortaokulu, Şehit Ragıp Köse Ortaokulu, Arkum Şehit Ahmet Ünver Ortaokulu, Atayurt Ortaokulu ve Toki Ortaokulunda görevine devam eden 181 öğretmen oluştururken, örneklem ise bu evrenden kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi ile seçilen 124 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Brestrich'in (1999) Dönüşümcü Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 26 programı kullanılmış ve t-testi ile ANOVA analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ortaokul öğretmenleri, okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik düzeylerini yüksek olarak algılamaktadır. Öğretmenlerin algılarında yaş, medeni durum ve mesleki kıdem gibi değişkenlere bağlı olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Ancak, cinsiyet değişkenine bağlı olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lider, Okul Müdürü, Öğretmen

ABSTRACT

This study aims to determine high school teachers' perceptions of high school principals' transformational leadership characteristics and whether there is a difference in these perceptions in the context of teachers' demographic characteristics. A quantitative research method called general survey model was used in the study. The population of the study consisted of 181 teachers working at Şehit Lieutenant Colonel İlhan Akgün Secondary School, Cengiz Topel Secondary School, Şehit Ragıp Köse Secondary School, Arkum Şehit Ahmet Ünver Secondary School, Atayurt Secondary School and Toki Secondary School in Silifke district of Mersin province in 2024-2025, while the sample consisted of 124 teachers selected from this population by convenience sampling method. Brestrich's (1999) Transformational Leadership Scale was used as a data collection tool. SPSS 26 program was used to analyze the data and t-test and ANOVA analyses were performed. According to the results of the study, high school teachers perceive the transformational leadership levels of school principals as high. There were no significant differences in teachers' perceptions based on variables such as age, marital status and professional seniority. However, significant differences were found depending on the gender variable.

Keywords: Leader, school principal, teacher

GİRİŞ

Liderlik, insan topluluklarının var olduğu her dönemde önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreç boyunca bireyler, kendilerini lider olarak adlandırmaları da gruplar içerisinde yönlendirici bir rol üstlenmişlerdir. Bunun temel nedenlerinden biri, insanların gereksinimlerinin sürekli bir şekilde devam etmesi ve bu gereksinimlerin karşılanması için başkalarıyla iş birliği yapma zorunluluğudur (Eren, 2012, s. 435).

Liderlik, toplumsal yapı içerisinde kritik bir unsur olarak değerlendirilmiş ve farklı disiplinlerde pek çok çalışmaya konu olmuştur (Omca, 2007). Bu bağlamda, liderlik kavramı farklı açılardan ele alınarak çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Genel bir çerçevede lider, belirli hedeflere ulaşma doğrultusunda çevresindeki bireyleri etkileyen, motive eden, yönlendiren ve iş birliği içinde hareket etmelerini sağlayan kişi olarak tanımlanabilir (Robbins & Judge, Akt. Kara, 2021).

Citation: Demir, M. (2025). "Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi", International QMX Journal, 4(2), 346-356. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Son yıllarda dönüşümcü liderlik kavramı, liderlik yaklaşımları arasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Celep (2004), dönüşümcü liderliği, bireylerin değerleri ve inançları üzerinde etkili olan, onları yeni düşünce biçimlerini benimsemeye yönlendiren bir liderlik biçimi olarak tanımlamaktadır. Bu liderlik yaklaşımına sahip bireyler, takipçilerinin tutum ve bakış açılarını, kurumun hedefleriyle uyumlu hale getirmeye odaklanmaktadır.

Küreselleşme süreci, toplumların ekonomik ve kültürel yapılarında önemli değişimlere neden olmuştur. Eğitim sistemi de bu değişimlerden etkilenmiş ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bireylerin yetiştirilmesine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki temel farklılıklardan biri, nitelikli insan gücüne sahip olma durumlarıdır. Bu bağlamda, eğitim sistemleri ile ekonomik kalkınma arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır (Şimşek, 1999).

Eğitimde yaşanan yenilikler, okul yöneticiliğinin dinamik bir yapıya bürünmesine neden olmuştur. Bu süreç, yöneticilerin yalnızca idari görevleri yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda etkili liderlik becerileri sergilemelerini de zorunlu hale getirmiştir (Gümüşeli, 2001). Eğitim kurumları, sürekli olarak çevreleriyle etkileşim halinde olup, girdiler ve çıktılar açısından değişen şartlara uyum sağlamak durumundadır (Yavuz & Tokmak, 2009). Eğitimde verimliliği artırmaya yönelik iş birliği odaklı yönetim anlayışları, etkili liderlik uygulamalarını gerektirmektedir (Aydın & Şentürk, 2020).

Dönüşümcü liderler, insanları ortak bir vizyon etrafında birleştirerek değişime öncülük eden bireylerdir. Özellikle eğitim alanında meydana gelen hızlı değişimler, dönüşümcü liderliğin önemini artırmıştır (Çelik, 2000, s. 220). Gurbetoğlu ve Yücel (2019), dönüşümcü liderliğin, eğitim sisteminde yaşanan değişimlerin yönetilmesi ve eğitimde karşılaşılan sorunların çözülmesi açısından etkili bir yaklaşım sunduğunu belirtmektedir.

Bilgi toplumunun gelişmesiyle birlikte okulların yenilikçi bir yapıya bürünmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Okul yönetiminde iş birliği, sorumluluk alma, destekleyici tutum sergileme ve motivasyon sağlama gibi faktörler, dönüşümcü liderlik yaklaşımının temel unsurları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, okulların gelişim süreçlerinde dönüşümcü liderlik anlayışının benimsenmesi önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu araştırmada, okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri incelenmektedir. Çalışmanın temel araştırma sorusu, "Öğretmenlerin bakış açısına göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri hangi düzeydedir?" olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır:

- ✓ Ortaokul öğretmenlerinin okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine ilişkin algıları ne düzeydedir?
- ✓ Öğretmenlerin bu algıları;
 - a. Yaş,
 - b. Cinsiyet,
 - c. Mesleki kıdem,
 - d. Medeni durum değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermekte midir?

Araştırma kapsamında, Mersin ili Silifke ilçesinde görev yapan ortaokul öğretmenlerinin okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine ilişkin algıları değerlendirilerek, demografik değişkenler açısından anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı analiz edilecektir. Elde edilen sonuçların, eğitim yöneticilerinin hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi ve okul yöneticisi seçim kriterlerinin belirlenmesi gibi alanlarda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik bağlamında kendilerini değerlendirmeleri ve geliştirmeleri gereken yönleri belirlemeleri açısından da önemli bir kaynak oluşturması hedeflenmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Liderlik Kavramı

Liderlik, bireylerin ve grupların belirli hedeflere ulaşmasını sağlamak amacıyla yönlendirme ve etkileme süreci olarak tanımlanabilir. Yönetimle sıkça karıştırılmasına rağmen, bu iki kavram birbirinden farklıdır. Liderler, bağımsız kararlar alarak takipçilerini yönlendirirken, yöneticiler genellikle belirlenmiş kurallar ve prosedürler çerçevesinde hareket ederler. Liderlik kavramının kökeni incelendiğinde, kelimenin Fransızcadan türediği bilinmektedir (Karpuzoğlu, 2010).

Etkili bir liderlik anlayışı geliştirmek için bireylerin öncelikle yöneticilik konusunda yetkinlik kazanmaları önemlidir. Başarılı bir yönetici olabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak, liderlik sürecinde de avantaj sağlamaktadır. Yönetici konumundan lider konumuna geçiş, belirli stratejik adımlar gerektirir. Bunlar arasında, örgütsel yapıların geliştirilmesine katkı sağlamak, çalışanların verimliliğini artırmaya yönelik söylemlerde bulunmak ve belirlenen hedeflerin ötesinde başarı elde etmek gibi unsurlar yer almaktadır (Kozlu, 2009, s. 94).

Tarihsel süreçte liderliğe dair birçok teori geliştirilmiştir. Bu teorilerden biri, özellikler yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, liderliğin doğuştan gelen bazı özelliklere bağlı olduğunu öne sürmektedir. Belirli kişisel niteliklere sahip bireylerin lider olarak ön plana çıkacağı fikrini savunmaktadır (Aydemir, 2010). Ancak, günümüzde liderlik anlayışı daha dinamik bir perspektiften ele alınmaktadır.

Liderlik sürecinde öz-farkındalık büyük önem taşımaktadır. Etkili bir lider, kendini tanımakla işe başlamalı, karşısına çıkan fırsatları sorgulayarak en iyi sonucu elde etmeye çalışmalıdır. Aynı zamanda, olayların olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirebilen, gözlem yeteneği gelişmiş bireyler liderlik konusunda daha başarılı olabilmektedir. Bu durum, örgüt içinde çalışanların liderlerine duyduğu güveni artırarak, iş birliğini güçlendirmektedir (Yıldırım ve diğerleri, 2014).

Dönüşümcü Liderlik

Dönüşümcü liderlik kavramı, McGregor Burns tarafından "Liderlik" adlı eserinde ortaya atılmıştır. Zaman içinde yapılan akademik çalışmalarla bu kavram, kuramsal bir çerçeveye oturtularak bilim dünyasında önemli bir liderlik modeli haline gelmiştir (Genç & Halis, 2006). Dönüşümcü liderlik anlayışı, grup üyelerinin uzun vadeli hedeflere ulaşmaları için onları motive etmeyi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlar. Liderin yönlendirmesiyle bireyler, potansiyellerini en üst seviyeye çıkararak hem kendileri hem de organizasyonları için en iyi sonuçları elde edebilirler (Eren, 2012).

Dönüşümcü liderler, ekip üyeleriyle sürekli iletişim halinde olup, onların yeteneklerini tanımaya ve geliştirmeye odaklanırlar. Bu liderler, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek, onları en verimli şekilde yönlendirme becerisine sahiptirler. Dönüşümcü liderlik, sadece bireylerin performansını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kurum kültürünü de olumlu yönde şekillendiren bir yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma Modeli

Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel tarama modeli tercih edilmiştir. Tarama modeli, daha önce gerçekleşmiş ya da halen devam eden bir durumu olduğu gibi tanımlamayı amaçlamaktadır. Araştırma konusunun doğal koşulları içinde değerlendirilmesi esas alınmış ve herhangi bir değişiklik yapma girişiminde bulunulmamıştır. Temel amaç, incelenen olgunun mevcut durumunu belirleyerek anlamlandırmaktır (Karasar, 2005). Bu model doğrultusunda, Mersin ili Silifke ilçesinde görev yapan öğretmenlerin algıları üzerinden okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri farklı değişkenler açısından ele alınmıştır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın evreni, Mersin ili Silifke ilçesinde bulunan Şehit Yarbay İlhan Akgün Ortaokulu, Cengiz Topel Ortaokulu, Şehit Ragıp Köse Ortaokulu, Arkum Şehit Ahmet Ünver Ortaokulu, Atayurt Ortaokulu

ve Toki Ortaokulu'nda görev yapan toplam 181 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın örnekleme, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve %5 hata payı dikkate alınarak 124 öğretmenden oluşan bir grup seçilmiştir. Evreni en iyi şekilde temsil etmek amacıyla farklı türlerde ve büyüklüklerde okulların yer almasına özen gösterilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 3.1'de özetlenmiştir.

Tablo 3.1 Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

		n	%
Cinsiyet	Kadın	73	58,9
	Erkek	51	41,1
Medeni Durumu	Evli	97	78,2
	Bekar	27	21,8
Yaş	21-30	5	4
	31-40	51	41,1
	41-50	60	48,4
	51 ve Üzeri	8	6,5
Mesleki Kıdem	1-10 Yıl	20	16,1
	11-20 Yıl	66	53,2
	21-30 Yıl	32	25,8
	31 ve Üzeri Yıl	6	4,8

Tablo 3.1'den de görülebileceği gibi, katılımcıların 73'ü (%58,9) kadın, 51'i (%41,1) erkektir. Katılımcıların 97'si (%78,2) evli, 27'si (%21,8) bekarıdır. Yaş dağılımına bakıldığında, 21-30 yaş aralığında 5 (%4), 31-40 yaş aralığında 51 (%41,1), 41-50 yaş aralığında 60 (%48,4) ve 51 yaş ve üzeri grupta 8 (%6,5) öğretmen bulunmaktadır. Mesleki kıdem açısından değerlendirildiğinde, 1-10 yıl kıdem olanlar 20 (%16,1), 11-20 yıl kıdem olanlar 66 (%53,2), 21-30 yıl kıdem olanlar 32 (%25,8) ve 31 yıl ve üzeri kıdem bulunanlar 6 (%4,8) öğretmenden oluşmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş ve mesleki kıdem gibi demografik bilgilerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. İkinci bölümde ise Emel Topçu Brestrich'in (1999) doktora tezinde yer alan ve geçerlilik-güvenirlilik çalışmaları yapılmış olan "Dönüşümcü Liderlik Ölçeği" kullanılmıştır. Bu ölçek, dönüşümcü liderliği değerlendiren altı boyuttan oluşmaktadır: (1) vizyon ve ilham sağlama, (2) davranış modelleri oluşturma, (3) grup amaçlarına yönelik adanmışlık, (4) bireysel destek sağlama, (5) entelektüel merak uyandırma ve (6) yüksek performans beklentisini sürdürme. Ölçek, 4'lü Likert tipi derecelendirme sistemi ile yapılandırılmış olup, alınan puanlar arttıkça öğretmenlerin okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini daha yüksek algıladıkları varsayılmıştır.

Verilerin Toplanması

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, Google Forms üzerinden oluşturulmuş ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğretmenlere sosyal medya aracılığıyla ulaştırılmıştır. Katılımcılar, araştırmanın amacı ve içeriği hakkında bilgilendirilmiş, gönüllü olarak katılım sağlayan öğretmenlerin yanıtları çevrim içi olarak toplanmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen veriler, Google Forms üzerinden Excel formatında indirilerek SPSS paket programında analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik bilgileri, frekans, yüzde ve aritmetik ortalama gibi betimsel istatistikler kullanılarak tablolandırılmıştır. İki kategorili bağımsız değişkenler için bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla kategoriye sahip değişkenler için ise tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır.

Elde edilen veriler analiz edilirken öncelikle kodlamalar yapılmış ve belirlenen temalar doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Araştırmanın amaçlarından sapmamak adına veri analizi sürecinde sistematik bir yaklaşım izlenmiştir. Bulguların geçerliliğini desteklemek amacıyla doğrudan alıntılara da yer verilerek analiz süreci detaylandırılmıştır.

BULGULAR**Dönüşümcü Liderlik Ölçeğine Yönelik Tanımlayıcı Bulgular**

Tablo 4. 1 Dönüşümcü Liderlik Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı Bulgular

Değişken	n	Min	Max	Ort.	SS	Medyan	ÇA	Basıklık	Çarpıklık	Cronbach Alpha
Vizyon ve İlham Sağlama	124	1	4	2,795	0,745	3	0,80	-0,161	-0,449	0,930
Davranış Modelleri Oluşturma	124	1	4	2,709	0,838	3	1	-0,521	-0,348	0,925
Grup Amaçları İçin Kendini Adama	124	1	4	2,803	0,786	3	1	-0,308	-0,345	0,958
Bireysel Destek Sağlama	124	1	4	2,814	0,712	3	0,80	-0,375	-0,378	0,894
Entelektüel İstek Uyandırma	124	1	4	2,728	0,781	3	1	-0,298	-0,242	0,913
Yüksek Performans Beklentisini Gündemde Tutma	124	1,5	4	3,060	0,636	3	1	-0,501	-0,158	0,779
Ölçek Geneli	124	1,14	4	2,803	0,695	2,956	0,90	-0,352	-0,352	0,978

ÇA=Çeyrekler Açıklığı (Çeyrek1-Çeyrek3)

Dönüşümcü Liderlik Ölçeği tanımlayıcı bulguları Tablo 4.1’de görülmektedir. Bu bulgulara göre Vizyon ve İlham Sağlama alt boyutunun ortalamasının 2,795±0,745, Davranış Modelleri Oluşturma alt boyutunun ortalamasının 2,709±0,838, Grup Amaçları için Kendini Adama alt boyutunun ortalamasının 2,803±0,786, Bireysel Destek Sağlama alt boyutunun ortalamasının 2,814±0,712, Entelektüel İstek Uyandırma alt boyutunun ortalamasının 3,060±0,636 ve Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinin ortalamasının 2,803±0,695 olduğu belirlenmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerlerine göre değişkenlerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Cronbach Alpha katsayısına göre ölçek (0.978) ve alt boyutlarının güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Bu verilere dayanarak, Dönüşümcü Liderlik Ölçeği'nin genel olarak yüksek bir güvenilirliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cronbach Alpha katsayısının 0.978 olarak belirlenmesi, ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olduğunu ve ölçüm aracının güvenilir olduğunu gösterir.

Ölçeğin alt boyutlarına bakıldığında, tüm alt boyutların ortalama değerlerinin 2,709 ile 3,060 arasında olduğu görülüyor. Bu da katılımcıların dönüşümcü liderlik davranışlarını orta düzeyde sergilediğini göstermektedir. Entelektüel İstek Uyandırma alt boyutunun diğer alt boyutlara kıyasla biraz daha yüksek bir ortalama değere sahip olduğu görülüyor.

Ayrıca, verilere göre tüm değişkenlerin normal dağılım gösterdiği belirtilmiştir. Bu da verilerin istatistiksel analizler için uygun olduğunu ve sonuçların güvenilir olduğunu gösterir.

Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerine Sahip Olma Düzeylerine Yönelik Bulgular

Tablo 4. 2 Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerine İlişkin Algıları

Alt Boyutlar	\bar{x}	Ss	Görülme Sıklığı
Vizyon ve İlham Sağlama	2,795	0,745	Yüksek
Davranış Modelleri Oluşturma	2,709	0,838	Yüksek
Grup Amaçları İçin Kendini Adama	2,803	0,786	Yüksek
Bireysel Destek Sağlama	2,814	0,712	Yüksek
Entelektüel İstek Uyandırma	2,728	0,781	Yüksek
Yüksek Performans Beklentisini Gündemde Tutma	3,060	0,636	Yüksek
Ölçek Geneli	2,803	0,695	Yüksek

Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinden alınan puanların değerlendirme aralıkları; 1.00 – 1.75 aralığı “Hiç Katılmıyorum”, 1.76 – 2.50 aralığı “Katılmıyorum”, 2.51 – 3.25 aralığı “Katılıyorum”, 3.26 – 4.00 aralığı “Tamamen Katılıyorum” şeklinde yorum yapılmıştır. Tablo 3 incelendiğinde Dönüşümcü

Liderlik Ölçeği ve ölçeğin alt boyutlarının aritmetik ortalamalarının 2.51-3.25 aralığına karşılık gelen 'Katılıyorum' algı düzeyinde olduğu ve araştırmaya katılan öğretmenlerin okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini yüksek olarak değerlendirdikleri Tablo 4.2.'deki verilerde görülmektedir.

Bu verilere dayanarak, öğretmenlerinin okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini genel olarak yüksek bir düzeyde değerlendirdikleri sonucuna varabiliriz. Ölçeğin ve alt boyutların aritmetik ortalamalarının 2.51-3.25 aralığına denk gelen "Katılıyorum" algı düzeyinde olduğu belirtilmiştir. Bu, katılımcıların liderlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarını olumlu bir şekilde algıladıklarını ve bu özelliklere katıldıklarını göstermektedir.

Bu bulgu, okul müdürlerinin öğretmenler üzerinde etkili bir liderlik sergilediğini ve öğretmenlerin liderlerinin vizyon, ilham sağlama, davranış modelleri oluşturma, grup amaçları için kendini adama, bireysel destek sağlama ve entelektüel istek uyandırma gibi dönüşümcü liderlik özelliklerini yüksek düzeyde sergilediğini gösterir.

Yaş Değişkenine Yönelik Bulgular

Tablo 4. 3 Öğretmenlerin Yaş Değişkenine Yönelik Bulgular

	Yaş	N	Ort	SS	F	p
Vizyon ve İlham Sağlama	21-30	5	2,960	,219	1,693	0,172
	31-40	51	2,631	,709		
	41-50	60	2,876	,818		
	51 ve üzeri yıl	8	3,125	,301		
Davranış Modelleri Oluşturma	21-30	5	2,800	,447	1,358	0,259
	31-40	51	2,542	,771		
	41-50	60	2,800	,933		
	51 ve üzeri yıl	8	3,041	,485		
Grup Amaçları İçin Kendini Adama	21-30	5	3,280	,438	2,347	0,760
	31-40	51	2,603	,733		
	41-50	60	2,900	,846		
	51 ve üzeri yıl	8	3,050	,509		
Bireysel Destek Sağlama	21-30	5	3,160	,357	1,530	0,210
	31-40	51	2,666	,668		
	41-50	60	2,886	,780		
	51 ve üzeri yıl	8	3,000	,427		
Entelektüel İstek Uyandırma	21-30	5	2,866	,298	1,350	0,261
	31-40	51	2,568	,731		
	41-50	60	2,816	,860		
	51 ve üzeri yıl	8	3,000	,534		
Yüksek Performans Beklentisini Gündemde Tutma	21-30	5	3,300	,670	2,330	0,078
	31-40	51	2,911	,705		
	41-50	60	3,116	,577		
	51 ve üzeri yıl	8	3,437	,320		
Ölçek Geneli	21-30	5	3,060	,189	1,940	0,127
	31-40	51	2,637	,649		
	41-50	60	2,885	,768		
	51 ve üzeri yıl	8	3,081	,315		

Araştırmaya katılanların yaşlarına göre Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinde farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testine ilişkin analiz bulguları Tablo 4.3'te sunulmuştur. Bu bulgulara göre araştırmaya katılanların yaşlarına göre Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. ($p>0,05$).

Bu verilere dayanarak, araştırmaya katılanların yaşlarına göre Dönüşümcü Liderlik Ölçeği'nde anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda elde edilen p değeri ($p>0,05$) anlamlılık düzeyi olarak kabul edilen alfa değerinden yüksek olduğu için, yaş grupları arasında ölçekte anlamlı bir farklılık olduğunu belirlemek için yeterli kanıtlar bulunmamaktadır.

Bu sonuç, araştırmaya katılanların yaşlarına bağlı olarak dönüşümcü liderlik algılarında bir değişiklik olmadığını göstermektedir. Yaşın, dönüşümcü liderlik algısını etkilemediği ve farklı yaş grupları arasında benzer bir algılama olduğu düşünülebilir.

Cinsiyet Değişkenine Yönelik Bulgular

Tablo 4. 4 Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular

	Cinsiyet	N	Ort	SS	t	p
Vizyon ve İlham Sağlama	Kadın	73	2,717	0,755	-1,388	0,168
	Erkek	51	2,905	0,722		
Davranış Modelleri Oluşturma	Kadın	73	2,584	0,883	-2,078	0,040
	Erkek	51	2,888	0,741		
Grup Amaçları İçin Kendini Adama	Kadın	73	2,690	0,797	-1,933	0,560
	Erkek	51	2,964	0,746		
Bireysel Destek Sağlama	Kadın	73	2,750	0,705	-1,196	0,234
	Erkek	51	2,905	0,719		
Entelektüel İstek Uyandırma	Kadın	73	2,630	0,780	-1,689	0,094
	Erkek	51	2,869	0,769		
Yüksek Performans Beklentisini Gündemde Tutma	Kadın	73	3,020	0,614	-0,835	0,405
	Erkek	51	3,117	0,667		
Ölçek Geneli	Kadın	73	2,715	0,703	-1,696	0,092
	Erkek	51	2,929	0,671		

Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinde *anlamlı bir* farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan t testine ilişkin analiz bulguları Tablo 4.4'te sunulmuştur. Bu bulgulara göre araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre Davranış Modelleri Oluşturma alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. ($p < 0,05$). Davranış Modelleri alt boyutunda erkek öğretmenlerin (2,888) ortalamasının, kadın öğretmenlere (2,584) göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Bu sonuçlara dayanarak, erkek öğretmenlerin Davranış Modelleri Oluşturma alt boyutunda daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu ve kadın öğretmenlere göre daha fazla davranış modeli sergilediği görülmektedir.

Mesleki Kıdem Değişkenine Yönelik Bulgular

Tablo 4. 5 Kıdem Değişkenine İlişkin Bulgular

	Mesleki Kıdem	N	Ort	SS	F	p
Vizyon ve İlham Sağlama	1-10 Yıl	20	2,840	0,660	0,447	0,720
	11-20 Yıl	66	2,724	0,832		
	21-30 Yıl	32	2,900	0,642		
	31 Yıl ve Üzeri	6	2,866	0,531		
Davranış Modelleri Oluşturma	1-10 Yıl	20	2,666	0,717	0,219	0,883
	11-20 Yıl	66	2,671	0,899		
	21-30 Yıl	32	2,812	0,850		
	31 Yıl ve Üzeri	6	2,722	0,490		
Grup Amaçları İçin Kendini Adama	1-10 Yıl	20	2,890	0,758	0,503	0,681
	11-20 Yıl	66	2,724	0,849		
	21-30 Yıl	32	2,912	0,692		
	31 Yıl ve Üzeri	6	2,800	0,692		
Bireysel Destek Sağlama	1-10 Yıl	20	2,900	0,653	0,493	0,687
	11-20 Yıl	66	2,757	0,774		
	21-30 Yıl	32	2,906	0,644		
	31 Yıl ve Üzeri	6	2,666	0,575		
Entelektüel İstek Uyandırma	1-10 Yıl	20	2,700	0,732	0,386	0,763
	11-20 Yıl	66	2,686	0,857		
	21-30 Yıl	32	2,854	0,708		
	31 Yıl ve Üzeri	6	2,611	0,443		
Yüksek Performans Beklentisini Gündemde Tutma	1-10 Yıl	20	3,225	0,638	1,029	0,382
	11-20 Yıl	66	2,977	0,641		
	21-30 Yıl	32	3,093	0,614		
	31 Yıl ve Üzeri	6	3,250	0,689		
Ölçek Geneli	1-10 Yıl	20	2,854	0,591	0,431	0,731

11-20 Yıl	66	2,740	0,779
21-30 Yıl	32	2,903	0,610
31 Yıl ve Üzeri	6	2,789	0,502

Araştırmaya katılanların mesleki kıdemlerine göre Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testine ilişkin analiz bulguları Tablo 4.5'te sunulmuştur. Bu bulgulara göre araştırmaya katılanların mesleki kıdemlerine göre Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. ($p>0,05$).

Bu sonuçlara dayanarak, araştırmaya katılanların mesleki kıdemlerinin Dönüşümcü Liderlik Ölçeği puanları üzerinde önemli bir farklılık yaratmadığı söylenebilir. Yani, liderlik algısı mesleki kıdeme bağlı olarak değişmemektedir.

Medeni Durum Değişkenine Yönelik Bulgular

Tablo 4. 6. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Farklılık Analizi Bulguları

	Medeni Durum	N	Ort	SS	t	p
Vizyon ve İlham Sağlama	Evli	97	2,791	0,756	-0,096	0,924
	Bekar	27	2,807	0,715		
Davranış Modelleri Oluşturma	Evli	97	2,714	0,826	0,128	0,898
	Bekar	27	2,691	0,895		
Grup Amaçları İçin Kendini Adama	Evli	97	2,808	0,797	0,134	0,893
	Bekar	27	2,785	0,756		
Bireysel Destek Sağlama	Evli	97	2,824	0,728	0,302	0,763
	Bekar	27	2,777	0,661		
Entelektüel İstek Uyandırma	Evli	97	2,735	0,796	0,186	0,853
	Bekar	27	2,703	0,741		
Yüksek Performans Beklentisini Gündemde Tutma	Evli	97	3,067	0,639	0,216	0,830
	Bekar	27	3,037	0,634		
Ölçek Geneli	Evli	97	2,808	0,706	0,148	0,882
	Bekar	27	2,785	0,668		

Araştırmaya katılanların medeni durumlarına göre Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan t testine ilişkin analiz bulguları Tablo 4.6'da sunulmuştur. Bu bulgulara göre araştırmaya katılanların medeni durumlarına göre Dönüşümcü Liderlik Ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. ($p>0,05$).

Bu sonuçlara dayanarak, araştırmaya katılanların medeni durumlarının Dönüşümcü Liderlik Ölçeği puanları üzerinde önemli bir fark yaratmadığı söylenebilir. Medeni durum liderlik algısı ile ilişkili bir değişken olarak belirgin bir etkiye sahip değildir.

Araştırmanın bulgularına göre, medeni durumlar arasında Dönüşümcü Liderlik Ölçeği puanları açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuçlar, liderlik algısının medeni duruma bağlı olarak değişmediğini göstermektedir.

SONUÇ ve TARTIŞMA

Bu çalışmada, okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerinin öğretmen algıları üzerindeki etkisi farklı değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, ilgili literatürde yer alan diğer çalışmalardan elde edilen bulgularla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Bu yorumlar, dönüşümcü liderliğin çeşitli boyutlarının farklı eğitim seviyelerinde ve okullarda nasıl algılandığını ortaya koymuştur.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları, öğretmenler tarafından genel olarak "yüksek" düzeyde algılanmıştır. Bu durum, Kara (2021) ve Eryılmaz (2006) tarafından yapılan çalışmalarda da benzer şekilde görülmüştür. Özellikle "Yüksek Performans Beklentisini Gündemde Tutma" boyutunun öne çıktığı bu çalışmanın bulguları, meslek liselerinde gerçekleştirilen diğer çalışmalarla da (Kara, 2021) tutarlılık göstermiştir. Bununla birlikte, "Davranış Modelleri Oluşturma" boyutunun diğer boyutlara kıyasla daha düşük algılanması, liderlik davranışlarının öğretmenler tarafından daha çok geliştirilmesi gereken bir alan olarak görüldüğünü

ortaya koymuştur. Elde edilen bu sonuç, Bozkurt (2019) tarafından yapılan ve okul müdürlerinin liderlik davranışlarının öğretmen desteği ve okul iklimi üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarla uyumludur.

Araştırma bulgularında, cinsiyet değişkeninin "Davranış Modelleri Oluşturma" boyutunda anlamlı bir fark yarattığı görülmüştür. Erkek öğretmenlerin algılarının bu boyutta daha yüksek olması, liderlik algılarının cinsiyet temelinde değişiklik gösterebileceğini ortaya koymuştur. Bu bulgu, Kara (2021) ve Eryılmaz (2006) tarafından yapılan çalışmalarda cinsiyet değişkeniyle uyumlu görülmektedir. Ancak, yaş, mesleki kıdem ve medeni durum gibi değişkenlerin algılar üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Bu durum, meslek liselerinde öğretmenlerin liderlik algılarının daha çok bireysel deneyimlere ve okul müdürü-öğretmen ilişkilerine dayandığını ortaya koymuştur (Bozkurt, 2019).

Araştırmada elde edilen sonuçlar, etik liderlik davranışlarının öğretmen algıları üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarla da paralellik göstermiştir (Ertürk, 2012). Özellikle etik liderlik davranışlarının okul çevresinde ve öğretmen motivasyonunda olumlu etkiler yarattığı belirtilmiştir. Bu bulgular, liderlik algısının salt akademik çerçeveye sınırlı olmadığını ve kişilerarası ilişkilerle şekillendiğini göstermektedir (Eryılmaz, 2006; Ertürk, 2012).

Son olarak, "Davranış Modelleri Oluşturma" boyutunda düşük algılamalar, öğretmenlerin, liderlerin davranış ve tutumları konusunda daha net bir beklentiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, Bozkurt (2019) tarafından vurgulanan, okul liderlerinin rol modeli olma kapasitesinin önemine dikkat çekmektedir. Bu bulgu, liderlik davranışlarının geliştirilmesi gereken spesifik alanları ortaya koymakta ve dönüşümcü liderlik yaklaşımlarının bu alanlara yönelik çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini işaret etmektedir. Bu nedenle, dönüşümcü liderliğin eğitim sektöründeki etkilerini daha derinlemesine inceleyen çalışmaların artması gerekmektedir.

Öneriler

Araştırmada elde edilen sonuçlardan yola çıkarak aşağıdaki öneriler getirilmiştir;

- ✓ Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini geliştirmek üzere, "Davranış Modelleri Oluşturma" boyutuna özel vurgu yapan liderlik eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir.
- ✓ Cinsiyet faktörünün liderlik algıları üzerindeki etkisini azaltmak ve liderlik davranışlarında daha kapsayıcı yaklaşımları teşvik etmek için, cinsiyet farkındalığı eğitimlerinin verilmesi yapılabilir.
- ✓ Öğretmenlerin liderlik algılarında bireysel destek ve geri bildirim mekanizmalarının eksik olduğunu gösteren bulgular doğrultusunda, okul müdürlerinin kişisel destek sağlama kapasitesini artıracak mentorluk programları geliştirilebilir.
- ✓ Okul müdürlerinin liderlik davranışlarının öğretmen ve öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisini artırmak için, motivasyon odaklı stratejik planlama eğitimlerinin uygulanması önerilebilir.
- ✓ "Davranış Modelleri Oluşturma" boyutunun düşük algılandığı sonuçlar doğrultusunda, liderlik davranışlarının okul iklimi ve çalışan ilişkilerine etkisini ele alan farkındalık seminerlerinin verilmesi yapılabilir.
- ✓ Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini desteklemek üzere, müdür ve öğretmenler arasındaki ilişkileri güçlendiren çalışma grupları ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi önerilebilir.
- ✓ Okul müdürlerinin rol model olma kapasitesini artırmak için, dönüşümcü liderlik boyutlarına yönelik uygulamalı liderlik atölyeleri düzenlenebilir.
- ✓ İlgili çalışmaların bir uzantısı olarak, etik liderlik davranışlarını daha fazla öne çıkaran politikaların eğitim kurumlarında benimsenmesi ve yaygınlaştırılması sağlanabilir.
- ✓ Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik yaklaşımlarının öğretmen üzerindeki etkisini anlamaya yönelik, düzenli çalışma değerlendirme toplantıları düzenlenebilir.
- ✓ Liderlik davranışlarının okul başarısı üzerindeki etkisini artırmak için, okul müdürlerinin bireysel gelişimlerine destek olacak yüksek lisans programları ve sertifikasyon eğitimlerine katılımı teşvik edilebilir.

KAYNAKÇA

- Akdemir, A., & Ayça, B. (2018). *Yüksekokullar İçin İşletmecilik*. Beta Yayınevi.
- Aksaraylı, M. F. (2016). Dönüşümcü Liderlik Ve Değişimde Dönüşümcü Liderlik Paradigması. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 6(12), 108-124.
- Altıntaş, D. (2020). *Dönüşümcü Liderlik Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İletişim Sektöründe Bir Araştırma*. Altınbaş Üniversitesi.
- Atıcı, S. (2021). *Duygusal Zekâ Ve Dönüşümcü Liderlik Arasındaki İlişkinin Niteliği: Bankacılık Sektörü Örneği*. Bahçeşehir Üniversitesi.
- Ayça, B. (2016). *Otantik Liderlik Davranışının İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi Ve Otel İşletmelerinde Bir Araştırma*. Haliç Üniversitesi.
- Aydemir, N. K. (2010). *İşletmelerdeki Liderlik Yaklaşımları İle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Liderlik Yaklaşımlarının Karşılaştırılması*. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
- Aydın, S., & Şentürk, Ş. (2020). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Algıları. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 24(2), 413-431.
- Bass, B. M. (1990). From Transactional To Transformational Leadership: Learning To Share The Vision. *Organizational Dynamics*, 18(3), 19-31. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90061-S](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-S)
- Berber, A. (2000). Dönüşümsel ve Etkileşimsel Liderlik Kavramı, Gelişimi ve Dönüşümsel Liderliğin Yönetim ve Organizasyon İçerisindeki Rolü. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi*, 11(36), 33-50.
- Caillier, J. G. (2014). oward a Better Understanding of the Relationship Between Transformational Leadership, Public Service Motivation, Mission Valence, and Employee Performance: A Preliminary Study. *Public Personnel Management*, 43(2), 218-239. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1177/0091026014528478>
- Celep, C. (2004). *Dönüşümsel Liderlik*. Ankara: Anı Yayınları.
- Çelik, V. (2000). *Eğitimsel Liderlik*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Çelik, V. (2012). *Eğitimsel Liderlik*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Çoğaltay, N., Karadağ, E., & Öztekin, Ö. (2014). Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 20(4), 483-500.
- Eren, E. (2012). *Yönetim Ve Organizasyon (Çağdaş Ve Küresel Yaklaşımlar)*. İstanbul: Beta Basım.
- Genç, N., & Halis, M. (2006). *Kalite Liderliği/Dorukları Düşleyenlerin Kitabı*. Timaş Yayınları.
- Gençay, E. (2001). *Liderlik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama*. Marmara Üniversitesi.
- Givens, R. J. (2008). Transformational Leadership: The Impact on Organizational and Personal Outcomes. *Emerging Leadership Journeys*, 1(1), 4-24.
- Gurbetoğlu, A., & Genç Yücel, B. (2019). Okulöncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Temel Eğitim*, 1(2), 6-19.
- Gümüseli, A. İ. (2001). Çağdaş Okul Müdürünün Liderlik Alanları. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 28(28), 531-548.
- Güneş, A. M., & Buluç, B. (2012). İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik İle Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 10(3), 411-437.
- Kahraman, G. (2021). *Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Öznel İyi Oluşları İle İlişkisi*. Hacettepe Üniversitesi.

- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Karpuzoğlu, E. (2010). *Kurumsal Yönetişimde Yönetim Kurulu*. Hayat Yayıncılık. <https://doi.org/https://docplayer.biz.tr/3604472-Kurumsal-yonetisimde-yoneti-m-kurulu.html>
- Keleş, G. Ö. (2009). *İlköğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerini Gösterme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Muğla İli Örneği)*. Muğla Üniversitesi.
- Kiriş, B. (2016). *Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri İle Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları Arasındaki İlişki*. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
- Koçel, T. (2005). *İşletme Yöneticiliği*. İstanbul: Arıkan Yayınevi.
- Kozlu, C. (2009). *Liderin Takım Çantası: Araçlar ve Yaklaşımlar*. Remzi Kitabevi.
- Omca, M. (2007). *İlköğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri*. Edirne: Trakya Üniversitesi. Retrieved 04 05, 2023, from <https://docplayer.biz.tr/6174503-Ilkogretim-okulu-mudurlerinin-donusumcu-liderlik-ozellikleri.html>
- Özer, İ. Ç. (2010). *Duygusal Zekâ İle Liderlik Tarzları Arasındaki İlişki*. Marmara Üniversitesi.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education. Retrieved 04 05, 2023, from [http://www.mim.ac.mw/books/Organizational%20Behavior%20\(15e\).pdf](http://www.mim.ac.mw/books/Organizational%20Behavior%20(15e).pdf)
- Supriadi, O., Musthan, Z., Saodah, Nurjehan, R., Haryanti, Y. D., Marwal, M., Purwanto, A., Mufid, A., Yulianto, R. A., Farhan, M., Fitri, A. A., Fahlevi, M., & Sumartiningsih, S. (2020). Did Transformational, Transactional Leadership Style and Organizational Learning Influence Innovation Capabilities of School Teachers during Covid-19 Pandemic? *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(9), 299-311. <https://doi.org/doi:10.31838/srp.2020.9.47>
- Şimşek, M. Ş. (1999). *Yönetim Ve Organizasyon*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Yavuz, E., & Tokmak, C. (2009). İşgörenlerin Etkileşimci Liderlik Ve Örgütsel Bağlılık İle İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 1(2), 17-34.
- Yıldırım, M. H., Erul, E. E., & Kelebek, P. (2014). Tükenmişlik İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 6(1), 34-44.